

12a
(DOS PLIEGOS)

HISTORIA VERDADERA Y ESPANTOSA

DEL

DILUVIO UNIVERSAL

FUNDACIÓN DE BABILONIA Y LA GRAN TORRE DE BABEL

según la Sagrada Escritura y varios autores eruditos

POR

DON MANUEL JOSÉ MARTÍN

MADRID

Despacho: Sucesores de Hernando, Arenal, 11.

ES PROPIEDAD

HISTORIA

DEL

DILUVIO UNIVERSAL.

CAPÍTULO PRIMEPO

Motivos del Diluvio.—Formacion del arca, y quiénes entraron en ella.—Pintura espantosa del Diluvio.

Despues que el divino Poder formó el mundo y crió á nuestros primeros padres Adan y Eva, siguióse la multiplicacion de los hombres, y al paso que se multiplicaban estos se iban tambien aumentando sus maldades, tanto, que obligaron á su divino Hacedor con la misma facilidad con que los habia formado, aniquilarlos y destruirlos en pena de sus execrables escesos, sumergiendo el mundo en las aguas de un universal Diluvio, donde perecieron todos los mortales, á excepcion de Noé, su mujer y sus hijos con sus mujeres.

Para este fin le mandó construir una Arca donde él se salvase con toda su familia, y asimismo con todas las especies de animales, diciéndole: «Entrarás primeramente tú y toda tu familia en ella, y luego de todos los animales dos masculinos y dos femeninos; de aves de cada especie siete masculinos y siete femeninos para que de todos se conserven sus especies.» Estos séres solo fueron los que entraron y ocuparon el arca, los demás todos perecieron sumergidos entre las aguas.

La magnitud del Arca constaba por longitud de trescientos codos, por latitud cincuenta y de elevacion treinta: solo contenia una ventana de un codo de grande y una puerta por donde iban entrando todos los que se habian de refugiar en ella, la cual le mandó Dios á Noé la hiciese á un costado del Arca. Dentro hizo sus separaciones muy cómodas para que cada uno de los vivientes existiese y se acomodase sin alteracion alguna. Todos los animales, por

altísima Providencia, iban viniendo á entrarse en el Arca, solo aquellos que el soberano Criador habia escogido y determinado para la posterior procreacion de ellos; y al plazo señalado, cuando ya todos los que habian de entrar estaban en ella, cerró Dios el Arca para que empezase el Diluvio, que fué de la manera que aquí se va á describir, para que se venga en conocimiento de aquel justo y tremendo castigo de nuestro Dios airado.

Empezó á romper la Providencia las cataratas, rasgándose espantosamente los elementos; comenzó á gemir el aire en silbos y torbellinos. Rugian los vientos y se chocaban las nubes: no sirviendo los estruendosos bramidos y horribles á las desgracias que ocasionaban, sino de vaticinio á las tormentas que se esperaban. No solo el agua y el aire se alteraron furiosos, pues todos los demás elementos empezaron á luchar soberbios. A los embates y fuertes ímpetus de los vientos se conmovió con violencia tan desusada el mar, que desdeñando el freno de las arenas anhelaba absorber las más altas cumbres con sus olas, llenando al mismo tiempo de miedo y espanto á cuantos habitaban la máquina terrestre. Proseguía el aire violento en agitado é impetuoso torbellino, recorriendo las campiñas y desgajando las más membrudas torres: postraba los más altos y elevados chapiteles, despojaba á los árboles de sus hojas, y partiendo las más robustas ramas tronchaba hasta los más fornidos troncos. Resentido el firmamento de tan extraordinario trastorno, bamboleaba como para sacudirle, y titubeando sus ejes, hacia su violenta trepidacion arruinar los más fuertes y permanentes edificios.

Al horrible estallido de las selvas, al fragor queruloso de las ramas, al estruendo espantoso de las ruinas salian de las concavidades de la tierra las fieras que la habitaban, y los dragones é insectos ponzoñosos dejábanse ver horribles y feos, introduciendo el asco, susto, temor y miedo en los ánimos: y como todos salian voraces y hambrientos de sus cavernas, no encontraban mortal que no despedazasen, devorasen y comiesen. Entre tanto iba creciendo más y más el elemento del agua; y apagándose el fuego, que á impulsos batientes de los vientos habia crecido, se daba por vencido á los embates de lo impetuoso y soberbio de las corrientes. Despues de esta horrible competencia quedó todo el trofeo por las

aguas acompañadas de huracanes para aumentar más los estrago. Empezaron con extremada fuerza á descargar agua las nubes, y comenzaron á correr, se puede decir, dos diluvios, uno de las esferas y otro por el llanto de los ojos; pues todo eran sollozos, suspiros y lamentos. No se oía más que afligidos ecos, clamores y alaridos de los vivientes que respondian á coro á los tristes silbidos de los vientos y bramidos de las aguas; los más no se ahogaban tanto en las furias de las ondas, cuanto por el aturdimiento que les causaba la novedad de tan extraordinario fenómeno; tan pasmados los dejaba el horror y el miedo, que aun no tenían discurso para ver ó evadir el riesgo que les sobrevenia, bien que evitarle era el mayor peligro, porque en la fuga solo experimentaban la imposibilidad del remedio. Esperarle era mejor que huirle: triste alternativa, donde el morir era el mejor alivio.

Entró tambien otra confusion horrible, porque desconocidos confusamente los sexos deponian á la congoja sus recatos y al horror sus obligaciones. Ni atendia el hijo al padre, ni la madre á las prendas de sus entrañas, ni los hijos á los que le dieron el ser, ni los deudos á sus parientes, ni los amantes á sus queridas; faltábase, en fin, á todos los respetos por lo mismo que la naturaleza se conjuró contra los delitos, siendo todo confusion, horror y espanto. Los más buscando trazas para evadirse del riesgo y evitar el peligro, anhelaban las cumbres de las torres y edificios, y lo mismo era poseerlas que arruinarse: los montes tambien se precipitaban en los rios y arrojaban soberbias corrientes al inmenso golfo de las aguas que llenaban los valles y las selvas, convirtiéndolos en mares; y en fin, iban por momento creciendo más y más las aguas; la tierra se abria en cavernosas hendiduras; roto el aire bramaba, y turbada su diafanidad ofuscaba la luz, y la poca que se gozaba más bien acongojaba, porque siendo insuficiente para vislumbrar el alivio era lo bastante para ver los apuros.

Por último, ya iban las aguas elevándose y tomando tanto cuerpo, que ya perdian todos la esperanza de huir del riesgo, aun los que se habian posesionado de las cumbres; así que los más cuerdos y prudentes, si prudencia y cordura daba lugar á haberla, elegian un triste rincon de su casa para esperar allí la muerte, ó sofocados ó arruinados; arreciando los vientos con espantosos bra-

midos, trabucaban y confundían las ondas, descubriendo unas veces la tierra sus entrañas, y otras el agua pretendía mezclar y juntar con las nubes sus olas.

«No obstante la gravedad de su peso, empezó á elevarse el Arca de la tierra, y comenzando á azotar las olas caminaba errante (aunque bien guiada por la Providencia) sobre las aguas. Algun infeliz mortal que se había posesionado en las cumbres de los montes clamaba triste y desconsolado porque se le acercasen á socorrerle. Oh! vosotros que navegais dichosos, decían; acercaos á estos infelices próximos á ser sumergidos si vuestra piedad no los acoge! Otros no acertaban á dar voces, porque anudadas las gargantas, ó por el horror y susto, ó por el continuo lamento y clamor, hacían señas para que se les llegase; pero ninguno era oído, pues ya el Altísimo había cerrado el Arca, no teniendo arbitrio para abrirla los dichosos que encerraba. Fueron, finalmente, las aguas subiendo y ocupando los montes, hasta que no exceptuando alto ni elevado risco que no cubriesen, vinieron á quedar todos los habitantes del globo sumergidos.

Este fué el Diluvio Universal del mundo: terrible consecuencia de tanta maldad, cuando obligó á Dios á imponerles castigo tan espantoso. Qué sería ver huir los hombres á las eminencias, pero en vano, pues llevaban dentro de sus almas la culpa, y sobre ellos el azote de la divina Justicia! Qué horror ver cubiertas las aguas de cadáveres, y entre ellos algunos hombres medio vivos que se afanaban por salir á la orilla que no podían alcanzar! Las aves volando sobre las aguas se entregaban cansadas á la muerte, los brutos se rendían fatigados de andar, y los racionales desmayados elegían por único recurso la muerte de ser sumergidos.

«Á los horrores de la muerte se juntaban atroces y espantosas circunstancias, pues además de verse sofocados por las aguas, mirábanse al mismo tiempo rodeados de fieras, que rabiosas se encarnizaban con cuantos se encontraban, con peligro de ser tragados de aquellos voraces y ferocísimos mónstruos. Y si preguntamos la causa de tan horrible y formidable extrago, veremos qué fué la culpa; porque dice la Escritura: *Que el motivo de destruir Dios la tierra con sus vivientes todos, fué el haberla visto tan llena de maldades.*

Aprended, mortales, á temer la culpa, pues su veneno bastó para dar muerte á todo el universo. Y si esto aconteció entonces, ¿qué será en la última desolacion del mundo? Entonces sin duda se mostrará más rígido y justiciero el Juiz; pues el dolor de volver á ver pervertidos ingratemente los corazones, hará desatar á su justísima indignacion en venganzas. Agraviado, pues, de la demasia de insultos, hará estallar con violentos vaivenes la tierra, hará suspirar furiosos los aires, bramar los mares, enfurecerse el fuego hasta reducir el bronce en pavesa; y, en fin, como dice el Santo Doctor Crisóstomo, entonces ostentará más su rigor la Majestad de Cristo, para confusion y espanto de los malos.

CAPÍTULO II.

Duracion del Diluvio.—Falsas opiniones para poner en duda si fué universal.—Hace mansion el Arca en los montes de Armenia.—Recházanse varias fábulas sobre el Arca.—Salen del Arca Noé y sus hijos.—Planta Noé viñas y se embriaga.—Si Noé pecó en esta embriaguez.—Maldice á Cham, bendice á Sem y á Japhet, y por qué.—Fundacion de Babilonia.

Duró el Diluvio por espacio de cuarenta dias, lloviendo de dia y de noche sin cesar hasta llegar las aguas á cubrir toda la tierra, los más altos y elevados montes; pues asegura el Texto sagrado que se elevaron las aguas sobre los más encumbrados montes y riscos hasta quince codos. El motivo, como hemos dicho, que tuvo la divina Majestad para causar tanto estrago á los vivientes, fué la perversa inclinacion de costumbres que predominaba tan desenvueltamente entre los hombres, sin temor ni respeto á Dios.

Esta verdad sagrada, que tan clara y patentemente nos lo aseguran las divinas letras, no ha faltado quien ha querido disuadirla, siendo el principal corifeo de esta opinion el perverso Preadamita Isaac Peirere con otros sus secuaces, los cuales propalaron erróneamente que el Diluvio solo se extendió á los términos de Palestina y no á todo el universo. Pero tiene contra sí unas razones bastante congruentes. Lo primero que se ocurre es, ¿con qué medios y de qué portento se valió la Providencia para detener impe-

tuosidades y grandes corrientes de las aguas solo dentro de los términos de Palestina, sin que pudiesen extenderse á las demás regiones? Lo segundo, si el Diluvio no habia de inundar sino los términos de Palestina, ¿á qué fin mandó Dios á Noé fabricar el Arca cuando sin dificultad podia mandarle que se acogiera él y su familia fuera de sus límites? Lo tercero, ¿cómo habiendo enviado Noé á la paloma para averiguar si habian aminorado las aguas, se volvió al Arca en prueba de que aun estaba todo inundado, si pudo haberse ido esta avecita sin atravesar mucho espacio fuera de la Palestina? Por último, ¿cómo podía haber ido el Arca á pasar y tomar puerto á los montes de la Armenia, si solo en Palestina habia acontecido el Diluvio, teniéndose por muy seguro y evidente, que sobre la eminencia de aquellos elevadísimos montes hizo mansion?

Tiene además contra sí esta opinion muchos textos de la Escritura Sagrada, de los cuales se infiere que fué universal el Diluvio, pues uno de ellos dice: *Que todos los hombres que existian sobre la tierra se habian corrompido y maleado con abominables maldades:* luego á todos comprendió el castigo. Al empezar el Diluvio dijo Dios: «Que habiendo llegado el fin de los vivientes, habia decretado que muriesen todos los que habitaban debajo de los cielos, y para eso se rompieron todas las grandes fuentes del abismo y todas las cataratas del cielo igualmente se abrieron:» lo que no era necesario para un diluvio particular. Y, en fin, San Pablo dice, que así como el Juicio Final será universal, así lo fué tambien el Diluvio. *Epts. 2, cap. 3.* Y de este mismo parecer son todos los Santos Padres y muchos escritores eruditos.

Habiéndose minorado ya las aguas del Diluvio, vino á hacer tierra el Arca, como se ha dicho, en las eminencias de los montes de Armenia, y sobre el más elevado de todos, llamado el Ararat; allí llegó á reposar aquella portentosa máquina con todos los vivientes que dentro de sí incluía. Son muchísimas las versiones fabulosas que se refieren acerca del Arca, porque unos dicen que aun existe entera en aquel monte; otros, que no entera, sino parte de ella: y otros, que solo despojos de su madera. Quienes más han fomentado los varios sofismas que vulgarmente corren por todo el mundo sobre dicha Arca, han sido los mismos armenios, ya por dichos tradicionales, ya por escritos.

cual antorchas. Y por último, no andarán concertadas las celestes influencias, porque será su obediencia el desorden, y sus preceptos el desconcierto general. Y sobre todo, los pedazos de fugitivas luces, precipitados de globos celestes, dejarán unos destellos en la vaga region del aire, que, trasformados en horribles cometas, servirán de faroles para alumbrar fantasmagóricamente tan espantoso cuadro.

Señora del mundo la oscuridad, solo algunos ligeros destellos de opaca luz melancólica dejarán de ver al sol desanimado, encontrando en el Oriente su parasismo; la luna, huérfana, borranando sus medrosas claridades; las estrellas, errantes, sirviendo al solar túmulo; y, en fin, todo será una muda batalla llena de oscuridad, silencio y terror, pues será como íbamos diciendo, el resplandor tan escaso que solo dará luz para ver lo que ha de aumentar el miedo. Tal caos parecerá á los mortales ó que es poco sol para día, ó mucha luz para noche. Triunfantes en una rebelion las oscuridades, arderán tan congojadas las luces, que parecza la oposicion más obediencia que lucha. Buscarán el día los ojos, y detenidos los horizontes, aun no darán muertas esperanzas.

A los resplandecientes ocasos de tan brillantes hogueras sucederán ecos medrosos, para que pase el susto de los ojos á los oídos. Estremecida al vaiven de la luz, la tierra se bamboleará en su eje, con más fuerza que si fuera un espantoso terremoto. La que fué seguridad, se convertirá en ruina. Desconociendo la acostumbrada concordia los elementos, descojerán apasionados sus detenidas impaciencias. Ardiendo en enojo, soplará con toda su fuerza el huracan; ardiendo el fuego, llenará el globo de espeso y pestifero humo; y saliendo de su seno el mar, lanzará horrosos bramidos, á los que, desquiciada la tierra, responderá trémula, bamboleando á sus ecos. La que fué república de concordias, se verá desierta isla de agravios. Faltando al natural halago, con que trataba al mundo, conspirarán á destruirle, cansados ya de componerle. Despreciarán las olas á las arenas, antigua margen de sus cóleras; y estendiendo las columnas de su jurisdiccion, la tierra que no mancharen con sus negras espumas, ensordarán con sus ruidosos ecos. Discurrirá el escandaloso ardor las abiertas campiñas del viento, encendiendo vengativo cuanto perdonó aprisionado. Solo dócil la media region á tan no vistos pinceles, ofrecerá sus largos espacios para imágenes tan nuevas. No cabrán en la tierra las inquietudes, y huyendo de tanto espectáculo los ojos, subirán al aire, donde variando de aspecto, no estarán sin riesgo.

A tanta novedad nunca vista, temblarán los animales de la tier-

ra, y esta, terremoto tras terremoto, los despedirá furiosa de sus cavernas. Aparecerán mezclados entre los hombres los mónstruos y las fieras, y todos rabiosos templarán su ira cebándose en los mortales. No dejará la tierra sabandija en sus senos, que no lo arroje á la superficie para aumentar el tormento, apareciendo por todas partes asquerosos y ponzoñosos insectos que, más que miedo y susto, esciten un repugnante asco. Saciada ya toda esta gavilla de mónstruos, fieras y venenosas sabandijas en los vivientes, empezará á crecer el fuego que deba abrasar todo el universo, creciendo tanto su voracidad que pasmará y aturdirá á cuantos contemplarlo puedan. Desengaño fueran sus horrores si hubiera tiempo para el desengaño, que si para un desengaño siempre es tiempo, ver entonces espirar el tiempo, será el trisísimo desengaño. Reduciráse el mundo á su nativo desgreñado caos, y borrados los colores de tantas imágenes solo quedará de sus hermosas pinturas las sombras.

En fin, entre esta desordenada y desenfrenada lucha de los elementos, quedará el fuego por único señor de todo. Bajará de los cielos, subirá del abismo, y uniéndose, como dice S. Buena-ventura, cuanto fuego hay en tierra y aire para dar batalla, discurrirá colérico por aire, mar y tierra. Quemará el Océano y abrasará este globo; encenderá el viento. No habrá dureza que no ceda á su ira; no habrá diamante que no quiebre á su violencia; no habrá metal que no reduzca á ceniza, porque su inexorable voracidad, cubierta de negro humo toda su luz, porque no se descubra alivio entre el horror, no dejará pintura que no sea sombra; oro, que no sea ceniza; mármol, que no sea pavesa: todo, en fin, lo convertirá á la nada.

Después de esta desconcertada pelea, calmará el aire medroso, cesará el fuerte ruido los mares, y la tierra sosegará con desasosiego, dejando sus cavernas patentes; el fuego esconderá entre el humo sus volcanes. Huirán del Océano los peces, desertarán del viento las aves, dejarán las fieras los bosques, y hasta los hombres muertos desamparán los sépulcros, porque al ruidoso vaiven del globo terráqueo saltarán los cadáveres de sus tumbas, y con el susto de ver á los cadáveres se convertirán los vivos en cadáveres.

¿Quién puede pintar lo que pasará en el ánimo del hombre injusto á la vista de tanto desconcierto? Al ver los pecadores que todos los elementos amagan la ruina uiversal, conspirando á la postrimera desolacion, llenos de turbaciones, angustias y desmayos, erizados con el horror y susto los cabellos, secas las fauces, no podarn alentar aun congojosas voces porque el corazon, con

vuelcos palpitantes, querrá huir del pecho y la respiración no osará asomarse al labio. Contemplanse atónitos y espantados unos á los otros con los rostros ahilados, secos y amarillos; muertos, antes de morir; cadáveres, antes de espirar. Ya acobardados, quedarán de los que miran, tan temerosos de lo que esperan, que ni tendrán aliento para hablar del sujeto que le oprime, ni para huir de los peligros que temen. Solo la estática de los ojos espresará la alteración de sus pechos; pero como no habrá sitio adonde puedan dirigir la vista que no hallen señales de lo pasado y donde no descubran nuevos temores, apelarán á entorpecer los sentidos, por huir de todos los objetos, temiendo que la oscuridad les haga tropezar con otros nuevos espectáculos de terror.

Pero en vano se esforzarán, por más que trabajen en huir de la imaginación y de la vista tristes y temerosos espectáculos, no podrán huir; muchos que no podrá escusarse á los ojos, porque inmóviles á la fuga, pues los tendrá el pavor estáticos, tendrán á su presencia las más amables prendas de su cariño, acosadas de aficciones, atemorizadas de sustos, llorando y clamoreando por el consuelo, y este será tan lejos de los que pidan y de los que le debían dar, que ni aun vislumbres del alivio podrán encontrar en sus cuitas. Clamará la mujer al marido para que le consuele; llorarán los tiernos infantes á sus padres al ver que les faltan sus caricias; la familia toda gemirá porque ya no encontrará quien los cuide. ¡Qué dolor no será este para el padre y marido al ver apelar á sí tantos lloros, suspiros y congojas sin encontrar alivio á tantas penas! Lo más que podrá hacer será huir de la presencia de tan queridos objetos por no verlos, para no sentirlos; mas, ¡ay, que la memoria será el verdugo que se le pongan delante para eterno castigo!

CAPITULO III.

Horrible sonido de la trompeta del Juicio.—Venida del Juez.—Temor y espanto de los pecadores.—Separación de los buenos y de los malos.—Tormentos horribles de los pecadores.

Por más que los desdichados soliciten templar sus amargas aficciones escondiendo los sentidos, en manera alguna podrán conseguirlo, porque estando sumergidos en este mar de trabajos y tristezas, oirán resonar la ronca estruendosa voz de una melancólica trompeta que les atemorizará en sumo grado los corazones, penetrando como sonante clarín, no solo en los oídos, sino en los más cerrados sepulcros, porque será tan fuerte su sonido que hasta los muertos le han de oír. Animará el sonoro metal al aliento del Príncipe de los Sacros Tafetenes, San Miguel, di-

ciendo á los hombres con penetrante voz: «Levantaos, muertos, y venid á Juicio.» Aquí será la confusion: cuanto hemos dicho es nada, en comparacion de lo que en esta ocasion debe suceder. Obedientes los helados cadáveres (pues ya al ronco y pavoroso sonido, los pocos que hayan quedado vivos se desmayarán muertos) unidas ya las almas á sus cuerpos, se levantarán á comparecer á Juicio.

Animado ya otra vez el pisado polvo, tomará cuerpo, y roto el mármol de las tumbas, dará paso á los cadáveres que encierra. Franquearán los soberbios jaspes sus clausuras, como si pudieran trampear con la prontitud de su obediencia sus vanidades. Faltarán á la fidelidad de sus depósitos, arrojando por muertos vivos. Ni los pórfidos del mausoleo de Artemisa, ni el panteon suntuoso de Porsena, ni los mármoles del sepulcro de Absalon, ni los jaspes bruñidos del Escorial esconderán sus reales depósitos, sino que arrojarán sus helados huesos, porque revivirán todos los cadáveres cuando morirá sola la muerte. Usurparán al aire sus espacios, y heredando sus lugares formarán dos escudrones, uno de malos y otro de buenos. No serán entonces las flaquezas compases, sino delitos. No serán las fragilidades escusas, sino ruinas. Avivaráse el conocimiento para crear la desdicha con la penetracion de la miseria. Será la última infelicidad acordarse del remedio que se pudo poner.

Lleno de su gloria y majestad se presentará el Divino Juez Jesucristo, Señor nuestro, sirviéndole un trono de nubes de dosel ó sitial. Estas vendrán tan arrebatadas por el aire, que con su violento impulso levantarán una polvareda que ocupará toda la region del viento, doblando las descolladas cervices de los montes, y allanando las más elevades cumbres.

Dirigirá su curso el majestuoso Juez, militando á su obediencia multitud de ángeles, arcángeles, serafines, y dirigiránse todos juntos al Valle de Josafat, donde todos le seguirán obedientes, ya unidas sus almas con sus cuerpos. Hasta por ser este el sitio de la Judicatura, será torturado para los malos, segun la relacion que sobre esto hacen los Santos. El Valle de Josafat confina con todos los lugares donde obró Cristo nuestra Redencion, por lo que tendrán á los ojos la acusacion más rigurosa de sus ingraticudes: á cualquiera parte donde les vuelvan hallarán testigos contra sí mismos. A un lado verán á Nazareth, donde encarnó el Divino Verbo por ellos. A otro á Belén, donde por ellos nació sin el menor albergue, pobre y espuesto á la más rígida inclemencia de los hielos. Desde allí verán el templo donde predicó su doctrina para que, siguiéndola, se libertasen del infierno. Ve

rán desde allí á Jerusalem, y en ella á las casas de los presidentes y pontífices en que por ellos fué condenado á muerte. Verán desde allí el Pretorio, donde fué infamado con sangrienta lluvia de azotes, y el tribunal en que alevosa mano señaló con una bofetada su Santísimo Rostro. Verán desde allí las rejas ó balcon donde le sacó Pilato para que, viéndole tan herido y lastimoso, se compadeciesen de él los hombres. Verán desde allí las calles de aquella ciudad donde fué paseado afrentosamente, cargado de cadenas y tratado con suma inhumanidad y tiranía. En fin, desde allí contemplarán el Calvario, en que por ellos fué desnudado, crucificado, y muerto en una Cruz; y la sangre que entonces despreciaron, será la tinta que firme contra ellos la sentencia cruel de su condenacion. La vista de todos aquellos lugares será terrible, porque los beneficios recibidos en ellos se volverán fiscales rigurosos contra sus ingratitudes.

Este, pues, será el lugar en que establezca su Tribunal el Divino Juez; y en su Rostro se leerá el decreto de la sentencia. Será su semblante para los predestinados, luz, y para los proscriptos horror; porque se ostentará á aquellos con risa amable, mas á estos con ceño horrible, para llamar á los justos al Palacio de las Luces, y desterrar á los delincuentes al horrendo albergue de las oscuridades. ¡Qué angustias! ¡Qué desmayos! ¡Qué agonías! Que asustando los pechos dejarán en libertad á los discursos, no acabando de matar el espanto, porque quede con vida el sentimiento. En tan terrible escena solo la verdad desnuda y triunfante podrá tener la frente erguida y el rostro sereno. Allí aparecerán ignorantes los celebrados de discretos, allí temblarán cobardes los tenidos por valerosos, y se trocará la vanidad de la sabiduría, y la soberbia de la animosidad en miedo y rubor.

Reunidos todos en aquel tremendo Valle, mandará el Juez á los Angeles que separen los buenos de los malos; aquellos á la mano derecha de su Dios, para llevarlos consigo á su Gloria; y á estos á la izquierda, como desechados, para sumergirlos en el profundo infierno; premiados los unos y castigados los otros por toda la eternidad de los siglos de los siglos.

¡Cuántos, entonces, repasando su memoria se arrepentirán de su pasada conducta! Roguemos á Dios y la sagrada Virgen de las Mercedes no nos aparten su gracia, que al llegar ese tremendo día, podamos colocarnos á la diestra del Soberano Juez. Ni la tierra con sus terremotos, ni el mar con sus bramidos, ni el aire con su furor, ni el fuego con su voracidad, ni la turbacion de los cielos, ni el precipicio de las estrellas, ni la oscuridad del sol y de la luna, ni los monstruos, fieras y ponzoñosos insectos igua

larán á la angustia de los malos contemplando á los buenos para quienes todo será premio, placer y contento, mientras que para ellos solo habrá un castigo horroroso y eterno.

Aquí entrará otra angustia mayor, que será el rubor; porque entonces hará el Divino Juez, segun escribe San Pablo, que los pechos de los pecadores se trasparenten de tal modo, que se descubran como un cristal las almas, para que todos vean las escondidas y viciosas manchas de las conciencias. Añade el Apóstol, que despedirá Cristo una luz de tanta claridad, que hará patentes los males escondidos interiores, haciendo manifiestas todas las culpas que se ejecutaron con la infame capa de las sombras; y este será, dice San Bernardo, uno de los tormentos más sensibles, y el cúmulo de todos los males. Porque hará ver que las ricas galas no eran otra cosa que padrones de soberbia y altivez, por esceder á otros en soberbia y vanidad. Hará ver que el cuidado de componer bajo pretexto de parecer mejor al esposo, era tan solo fomenta una traicion para su agravio. Hará ver que el que se lamentaba de otros, mostrando un santo celo, era peor que el acusado. Conocerá el virtuoso el engaño del hipócrita; el amigo de la falsedad del otro amigo; el marido, las traiciones de su mujer; el jóven, las desenvolturas del anciano; y en fin, podrá verse en su verdad las acciones más vergonzosas, de manera que, no habrá infamia, bajeza ni traicion que no vean todos con claridad, y esto será un dolor, una pena, un martirio, que será mayor, si cabe, que los tormentos más atroces del infierno.

Reflexiónelo cada uno para sí, y figúrese por un momento que se halla en una reunion y que de repente le levantan á lo alto, y quitándole el rebozo á su alma, ponen á la vista de todos sus más feos y ocultos delitos. ¡Qué rubor! ¡Qué sentimiento! ¡Qué angustia! Pues esto ha de acaecer en aquel dia. Será tal la vergüenza de ver descubiertas las fealdades del alma, será tan insufrible el rubor de ver que todo sale á luz y que aquello que avergüenza imaginado se descubre en presencia de tierra y cielo, que un San Juan Crisóstomo, reflexionando esta circunstancia, no halla consuelo para templar su pena.

Y entonces los pecadores buscarán, como alivio, los calabozos oscuros del infierno, suplicándoles les escondan en su oscuridad. Caed, gritarán rabiosos á los montes, caed sobre nosotros. Cubridnos aunque nos aplasteis con vuestro peso. Escondednos, aunque nos deshagais, que no son tan duras las aterradas oscuridades que castigan nuestras culpas como las luces que publican nuestras conciencias.

Noso lo serán estas los tormentos que sufrirán los réprobos;

mayores los tendrán que sufrir; los acometerá una envidia tan rabiosa, que les aniquilará las entrañas. ¡Qué tormento no será para ellos ver á los justos trasformados en astros luminosos, y mientras que ellos, abatidos como esclavos de Satanás, pisados de los demonios, que desean por instantes la sentencia del Juez de sumergirlos al infierno para saciar con ellos su furor; y en fin, ver á los buenos exaltados, y como hijos de Dios á su lado, y arrojados por el suelo entre los infernales dragones sus verdugos! ¡Qué dolor no sufrirá su corazon al verse ellos condenados á una oscuridad eterna, mientras los otros resplandecieron como luz! Tal antítesis encenderá en sus pechos una envidia y una rabia tan penetrante y furiosa, que duplicará el volcan que los abrasa.

Tan insufrible infierno será para los malos ver el lucimiento que gozan los buenos, que dijo San Antonio de Padua, que Dios les hace gran favor y con misericordia les trata al desterrarlos al infierno por toda una eternidad. Parece extraña ponderacion; pero verdad palpable, porque la envidia abulta el mal á medida del bien. Todos los bienes los convierte en males; conque todas las dichas que atienden los malos en los buenos, serán penas para los malos; por lo que tiene razon el Santo Paduano. Piedades desterrarlos al infierno, porque ver un condenado, que vea á un justo que goza todos los bienes seria para él mayor tormento que el que pueden darle todos sus propios males reunidos.

CAPITULO IV.

Sentencia final dada por el Juez.—Subida de los justos al Cielo, y bajada de los condenados al infierno.—Entrada de los justos en la gloria.—Clamores de los condenados.—Cierra la puerta de los Cielos el Hijo y los condenados se hunden en el abismo á padecer eternamente.—Exhortacion para librarse de tan terrible castigo.

Pasados los anteriores tormentos, vendrá otro mayor; fulminará ya el Juez la sentencia para ausentarse eternamente de su vista. Pero antes de desterrarlos á los infernales calabozos, llamará á los justos al Reino de las luces, diciéndolos con semblante amoroso: *Venid, venid hijos benditos de mi Padre, venid al Reino que os dispuse desde el principio del mundo.* Y pronunciado que haya estas palabras, volverá con rostro indignado y lleno de enojo por sus obras, y dirá á los pecadores: *Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno que se preparó para habitación de los demonios.*

¿Quién al oír esta voz no temblará de horror? ¿Quién al oír esta sentencia no desmaya? Desde entonces comenzará la ascension de los justos á la Gloria y verán los malos desde la denegri-

da garganta del infierno, que suben escalando la region del viento con galas de luz, con sonoros cánticos y festivos victores en compañía de los Angeles, de María Santísima y de su hijo á gozar una gloria sin fin.

Con todo, aun les queda otro tormento á los condenados; tormento horrible, espantoso, el mayor de todos los tormentos, el castigo más cruel para ellos. Llegarán los justos á la puerta del Empireo, todos, yendo delante, como capitán, el Arcángel San Miguel. Empezarán á entrar las Vírgenes, los Confesores, Mártires, Patriarcas, Apóstoles, y Profetas. Entrarán San José y San Juan Bautista. Llegará María Santísima á la puerta. Llegará esta Madre de Misericordia, y al entrar volverá la espalda. Aquí empezará una gran gritería de los abatidos condenados: *¡Ah, Señora, gritarán, ah, Señora, que sois Madre de pecadores, mirad por estos infelices!* Pero entonces, el Hijo, con semblante airado, cerrará la puerta diciendo: *A nin, uno de esos malditos conozco;* y abriéndose las simas del abismo se hundirán hasta el centro de la tierra, sepultando eternamente su esperanza. Entonces serán los ayes y lamentos, el tardío arrepentimiento se apoderará de aquellos infelices; más, ¡ay! ya será tarde. Su condenacion es eterna, su castigo por los siglos de los siglos.

Todo cuanto llevamos dicho es verdad de fé que nadie puede ni debe dudar. Todos debemos comparecer á tan tremendo juicio; todos debemos presentarnos á aquel Juez que no se engaña, y que sin testigos ni acusadores sabe la verdad de nuestras acciones todas. Preparémonos, pues, hermanos míos, para aquel imponente lance en que, ó hemos de acompañar á Cristo y á su Madre, ó bajar con Lucifer y los demonios al abismo. No hay que perder tiempo, acudamos con anticipacion al que tan terriblemente ha de juzgarnos, que es abogado misericordioso, y con benignidad acójerá nuestras súplicas. No esperemos acudir á su misericordia cuando no haya remedio. Confío en la Divina piedad, que todos abran los ojos á la luz de la razon, y que reflexionen continuamente en esta fatalidad representada, que no dejándola de la consideracion, se verán libres de que Jesucristo les cierre la puerta y su Madre Santísima vuelva las espaldas.

Corrió asimismo que el cuadro que acabamos de trazar fortificará á los justos y hará que los pecadores, abjurando sus errores entren en la senda del bien para recibir en su día el premio que Jesucristo da á los buenos, colocándolos á su diestra en el Juicio Universal.

FIN.